

Materiallarni tejab ishlatish, chiqindilarni saralash va qayta foydalanish bo'yicha topshiriqlar bolalarda atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Bunday faoliyat o'quvchilarning ekologik ongini oshirish bilan birga, ularda tabiat boyliklarini asrash zarurligi haqidagi tushunchalarni mustahkamlaydi.

4. Mehnat madaniyatini shakllantirish. Texnologiya darslarida ish joyini tartibli saqlash, mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish va ishni sifatli bajarishga o'rgatish orqali mas'uliyat hissi tarbiyalanadi. O'quvchilar bajarilgan ish natijasini baholash va kamchiliklarni bartaraf etishga odatlanadilar. Bu jarayon ularda intizomlilik, aniqlik va javobgarlik kabi muhim sifatlarni rivojlantiradi.

5. Rag'batlantirish va refleksiya usullaridan foydalanish. O'quvchilarning ijobiy xatti-harakatlarini e'tirof etish va rag'batlantirish ijtimoiy mas'uliyatni mustahkamlaydi. Dars yakunida o'tkaziladigan refleksiya mashg'ulotlari esa o'quvchilarga o'z faoliyatini tahlil qilish, yutuq va kamchiliklarini baholash imkonini beradi. Masalan, "Bugun men jamoaga qanday foyda keltirdim?" yoki "Ishimning qaysi jihatini yaxshilashim mumkin?" kabi savollar orqali o'quvchilar o'z harakatlari ustida fikr yuritadilar.

Pedagogik shart-sharoitlar. Texnologiya darslarida ijtimoiy mas'uliyatni samarali shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim hisoblanadi: darslarning amaliy va hayotiy mazmunda tashkil etilishi; o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish; hamkorlikka asoslangan ta'lim metodlaridan foydalanish; ota-onalar bilan uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish; milliy qadriyatlar va umuminsoniy g'oyalarni integratsiyalash.

Boshlang'ich sinf texnologiya darslari o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Jamoaviy ishlar, loyihaviy faoliyat, ekologik tarbiya, mehnat madaniyati va refleksiv yondashuvlar orqali o'quvchilarda javobgarlik, tashabbuskorlik, hamkorlik va tabiatga ehtiyotkorona munosabat kabi muhim sifatlarni rivojlanadi. Natijada barcha jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan, mehnatsevar va mas'uliyatli shaxslarni tarbiyalashga erishiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni – T.: Adolat, 2020.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
3. Kohlberg L. Essays on moral development – San Francisco: Harper & Row, 1981.
4. Safarova R. va boshq. O'quvchilarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi. – T.: Fan, 2009. – 128 b.
5. To'xliyev B. Pedagogik mahorat asoslari. – T., 2015. – 210 b.

XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALAR ASOSIDA YOSH AVLODNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBIYALASH: MUAMMO VA YECHIMLAR

**Ahmadova Kamola Ahmad qizi, TPMI tayanch doktoranti,
Turabova Lobar Husen qizi, TPMI tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi xalqaro pedagogik tajribalar asosida yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari hamda ularni bartaraf etishning samarali mexanizmlari tahlil qilingan. AQSh, Finlyandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimlari misolida fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga

qaratilgan yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston ta’lim tizimida mazkur tajribalarni joriy etish imkoniyatlari asoslangan.

Kalit so‘zlar: fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik kompetensiyasi, xalqaro tajriba, tarbiya, yoshlar siyosati, global fuqarolik, ta’lim.

Bugungi kunda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyat tushunchalari faqatgina an’anaviy fuqarolik tarbiyasi doirasida emas, balki XXI asr kompetensiyalarining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin etilmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan ishlab chiqilgan «Learning Compass 2030» konsepsiyasida o‘quvchilarning ijtimoiy munosabatlarda mas’uliyatli ishtirok etishi, jamoatchilik manfaatlariga daxldorlik hissini namoyon qilishi, barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilishi hamda global muammolar yechimiga hissa qo‘sha olishi zamonaviy ta’limning kutilayotgan natijalari sifatida belgilangan.

Shuningdek, UNESCO tomonidan ilgari surilgan Global Citizenship Education (GCED) konsepsiyasi yoshlarni mahalliy, milliy va global darajadagi ijtimoiy jarayonlarda faol qatnashishga tayyorlashni nazarda tutadi. Mazkur konsepsiya uch asosiy komponentga tayanadi: **kognitiv komponent** (fuqarolik va ijtimoiy bilimlar), **ijtimoiy-emotsional komponent** (bag‘rikenglik, empatiya, hamkorlik) hamda **xulq-atvor komponenti** (ijtimoiy tashabbuskorlik, ko‘ngillilik, mas’uliyatli qaror qabul qilish). Ushbu yondashuv yosh avlodda nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik hissini ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda ham yoshlarning fuqarolik faolligini oshirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida yoshlarning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish, ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, ma’naviy-axloqiy tarbiya tizimini takomillashtirish hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash vazifalari belgilangan. Biroq amaliyotda o‘quvchilarning fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish ko‘proq nazariy tushunchalarni o‘zlashtirish bilan cheklanib qolayotgani, ularni real ijtimoiy faoliyatga jalb etish mexanizmlarining yetarli darajada takomillashmaganligi kuzatilmoqda.

Pedagogik tadqiqotlar natijalari fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishning eng samarali vositalari sifatida loyiha asosida o‘qitish, xizmat orqali o‘rganish (Service Learning), debat texnologiyalari, o‘quvchilar parlamenti faoliyati, ijtimoiy aksiyalar, ko‘ngillilik harakati hamda muammoli vaziyatlar tahliliga asoslangan interaktiv metodlarni ko‘rsatmoqda.

Mazkur metodlar o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, muloqot, hamkorlik va liderlik kompetensiyalarini rivojlantirish bilan birga, ularning jamiyat oldidagi mas’uliyat hissini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Shu bois, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida fuqarolik tarbiyasini tashkil etishda xalqaro tajribalarning ilg‘or jihatlarini milliy tarbiya an‘analari bilan uyg‘unlashtirish, o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda amaliy faoliyatga yo‘naltirilgan pedagogik muhitni yaratish, shuningdek, pedagoglarning fuqarolik ta’limi sohasidagi kasbiy kompetensiyalarini muntazam rivojlantirib borish dolzarb ilmiy-pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Globalashuv, raqamlashtirish va ijtimoiy transformatsiyalar sharoitida yosh avlodni fuqarolik faolligi, vatanparvarlik, qonunlarga hurmat hamda jamiyat oldidagi mas’uliyat

ruhida tarbiyalash zamonaviy pedagogikaning ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari, xususan, 4-maqsad – sifatli taʼlimni taʼminlash doirasida oʻquvchilarda global fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish muhim vazifa sifatida eʼtirof etilgan.

Soʻnggi yillarda koʻplab davlatlarda yoshlarning ijtimoiy hayotdagi ishtiroki pasayishi, individualistik qarashlarning kuchayishi, internet va ijtimoiy tarmoqlarda notoʻgʻri axborotlarning keng tarqalishi fuqarolik tarbiyasi tizimini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu bois rivojlangan mamlakatlar tajribasini oʻrganish va milliy taʼlim tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

AQSh taʼlim tizimida **Civic Education** dasturlari orqali oʻquvchilarni demokratik qadriyatlar, inson huquqlari, jamoatchilik tashabbuslarida ishtirok etish hamda volontyorlik faoliyatiga jalb qilish amaliyoti keng yoʻlga qoʻyilgan. “Service Learning” texnologiyasi oʻquvchilarning nazariy bilimlarini real ijtimoiy muammolarni hal etish bilan integratsiyalash imkonini beradi.

Finlyandiyada fuqarolik tarbiyasi fanlararo integratsiya asosida tashkil etilib, oʻquvchilar maktab boshqaruvi, jamoat loyihalari va ekologik tashabbuslarda faol qatnashadilar. Taʼlim jarayonida oʻquvchilarning fikr bildirish, muhokama qilish va qaror qabul qilish koʻnikmalarini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratiladi.

Yaponiya tajribasida esa “**Tokkatsu**” tizimi alohida ahamiyatga ega boʻlib, u oʻquvchilarda jamoaga sadoqat, intizom, hamkorlik, mehnatsevarlik hamda ijtimoiy masʼuliyat kabi sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur tizim doirasida maktab hayotini tashkil etishning deyarli barcha jihatlarida oʻquvchilarning faol ishtiroki taʼminlanadi.

Singapur taʼlim tizimida **Character and Citizenship Education (CCE)** dasturi yoshlarni milliy qadriyatlarga sodiq, ijtimoiy masʼuliyatli va global tafakkurga ega shaxs sifatida tarbiyalashga yoʻnaltirilgan. Dastur doirasida oʻquvchilar turli ijtimoiy loyihalar, volontyorlik tadbirlari va fuqarolik tashabbuslarida muntazam qatnashadilar.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy masʼuliyatni rivojlantirishda quyidagi muammolar kuzatilmoqda: fuqarolik tarbiyasi mazmunining amaliy faoliyat bilan yetarlicha bogʻlanmaganligi; oʻquvchilarning ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarining cheklanganligi; pedagoglarning zamonaviy fuqarolik taʼlimi metodikalaridan foydalanish kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi; raqamli makonda axborot madaniyati va media savodxonlik koʻnikmalarining sust rivojlanganligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: taʼlim dasturlariga global fuqarolik taʼlimi elementlarini integratsiyalash; maktablarda volontyorlik va ijtimoiy loyihalar faoliyatini tizimli yoʻlga qoʻyish; pedagoglar uchun fuqarolik taʼlimining innovatsion metodlari boʻyicha malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish; oʻquvchilarda tanqidiy fikrlash va media savodxonlik kompetensiyalarini rivojlantirish; xalqaro tajribalarni milliy qadriyatlar bilan uygʻunlashtirgan metodik taʼminotni yaratish.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish, raqamli transformatsiya va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi sharoitida yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy masʼuliyat ruhida tarbiyalash zamonaviy taʼlim tizimining ustuvor strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish nafaqat oʻquvchilarning huquqiy bilimlarini boyitish, balki ularning jamiyat hayotida ongli ishtirok etishi, ijtimoiy

tashabbuslarni ilgari surishi, jamoat manfaatlarini himoya qilishi hamda demokratik qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida kamol topishini ta'minlaydi.

Xalqaro pedagogik tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, AQShning **Service Learning**, Finlyandiyaning **ishtirokchilik pedagogikasi**, Yaponiyaning **Tokkatsu** tizimi hamda Singapurning **Character and Citizenship Education (CCE)** dasturlari yoshlarning fuqarolik ongini, ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini va jamiyat oldidagi mas'uliyat hissini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ushbu tajribalarning umumiy jihati fuqarolik tarbiyasini alohida fan sifatida emas, balki ta'lim-tarbiya jarayonining uzviy tarkibiy qismi sifatida tashkil etish, o'quvchilarni real ijtimoiy faoliyatga jalb etish hamda ularning tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston ta'lim tizimida ham fuqarolik tarbiyasining mazmunini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida boyitish, volontyorlik harakatlarini kengaytirish, maktablarda o'quvchilar o'zini o'zi boshqarish institutlari faoliyatini takomillashtirish, media va axborot savodxonligini rivojlantirish hamda xalqaro tajribalarni milliy ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yo'nalishdagi tizimli islohotlar yoshlarning ijtimoiy jarayonlardagi faolligini oshirish, ularning davlat va jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik hissini mustahkamlash, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish hamda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi barkamol, mas'uliyatli va tashabbuskor avlodni voyaga yetkazish uchun mustahkam pedagogik asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. UNESCO. Global Citizenship education: preparing learners for the challenges of the Twenty-First Century. Paris: UNESCO, 2015.
2. OECD. Education 2030: The future of education and skills. Paris: OECD Publishing, 2018.
3. Hoskins B., Janmaat J.G. Education, democracy and inequality. London: Routledge, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.

МУЗЫКА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖИ И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Ахунова Умида Ойбековна, базовый докторант НИПВ

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к воспитанию гражданской активности и социальной ответственности молодёжи на основе международного педагогического опыта. Особое внимание уделено использованию музыкальной метафоры как инструмента интерпретации образовательных процессов. Проанализированы практики различных стран, направленные на формирование активной гражданской позиции, а также предлагаются педагогические решения, способствующие развитию ценностных ориентиров личности через интеграцию искусства и образования.